

Z farmy na stôl: Zvyšovanie obchodnej hodnoty prostredníctvom agrolesníckych produktov v dodávateľskom reťazci

www.af4eu.eu

Lokálne pestované produkty na belgických farmách

Koncept "z farmy na stôl" podporuje priame spojenie medzi miestnymi farmami a reštauráciami, podporuje udržateľné získavanie potravín a zlepšuje agroturistiku. Uprednostňovaním miestne pestovaných produktov tento prístup posilňuje regionálne potravinové systémy, podporuje poľnohospodárov a podporuje environmentálne zodpovedné poľnohospodárske postupy. Predstavuje posun v spôsobe, akým sa potraviny získavajú, pripravujú a vychutnávajú, čím sa posilňuje užší vzťah medzi spotrebiteľmi a miestnym poľnohospodárstvom. S rastúcim dopytom po udržateľných, lokálne vyrábaných potravinách predstavujú agrolesnícke systémy cenné príležitosti. Tieto systémy, ktoré integrujú stromy, plodiny a hospodárske zvieratá, prispievajú k biodiverzite, zlepšujú krajinu a zlepšujú zdravie pôdy a zároveň poskytujú poľnohospodárom diverzifikované zdroje príjmov. Ak sa agrolesníctvo účinne vykonáva, posilňuje miestne hospodárstva a vytvára odolné potravinové siete. Ukážkovým príkladom modelu "z farmy na stôl" v praxi je Bistro Verschil a Verschil Naturelle v belgickom meste Gits. Táto inovatívna reštaurácia funguje popri vlastnej 8-hektárovej farme a zabezpečuje takmer sebestačné zásobovanie zeleninou, bylinkami a ovocím. Okrem získavania zdrojov z vlastnej pôdy spolupracujú s miestnymi výrobcami, pričom ešte viac kladú dôraz na udržateľnosť a regionálnu potravinovú identitu. Ich farmárske produkty – vrátane zeleniny, bylín, jedlých kvetov, vajec, omáčok, džemov a sirupov – sa predávajú aj do iných reštaurácií a ponúkajú sa v boxoch na vyzdvihnutie dostupných v celom regióne. Tento model ponúka niekoľko výhod: väčšiu kontrolu nad kvalitou produktov, možnosť opätovného zavedenia zabudnutých odrôd zeleniny a jedinečné marketingové príležitosti, ktoré zdôrazňujú udržateľnosť a lokalitu. Zákazníci sú často ochotní zaplatiť prémie za čerstvé potraviny z etických zdrojov, čo umožňuje lepšie cenové stratégie. Okrem toho kombinácia poľnohospodárstva, gastronómie a agrolesníctva nielen zvyšuje príťažlivosť reštaurácie, ale tiež podporuje agroturistiku, priláka návštevníkov a prispieva k miestnej ekonomike.

Tobi Hallez

Gentská univerzita, Belgicko

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.